

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 144 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti 139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK: MOHIYATI, FUNKSIYALARI VA JAHON AMALIYOTI

Ataniyazova Maksuda Baltabayevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti,
Umumiqtisodiy fanlar kafedrasini mudiri
ORCID: 0009-0000-9403-6693

Annotatsiya: Maqolada muallif tomonidan infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirishda bozor iqtisodiyotining zamonaviy tizimlaridan biri - davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanishning mohiyati, vazifalari va jahon tajribasi tadqiq etilgan. Ushbu maqolada davlat birlashmalari va tashkilotlarining normativ-huquqiy bazasini yaratish amaliyoti ko'rib chiqiladi, uning maqsadi davlat organlari va xususiy tadbirkorlik o'rtasida davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha barqaror aloqalarni shakllantirish va qo'llab-quvvatlashdan iborat. Yevropa Ittifoqi, AQSh va BRIKS mamlakatlarida ushbu mexanizm bilan ishlash tajribasi tahlil qilinib, zamonaviy dunyoda davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishning dolzarb tendensiyalari aniqlangan.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sheriklik, konsessiya, infratuzilma loyihalari, normativ-huquqiy baza, jahon amaliyoti, davlat-xususiy sheriklik instituti, investitsiya siyosati.

Abstract: The article explores the essence, tasks and world experience of using one of the modern systems of the market economy - the mechanism of Public-Private Partnership-in the implementation of infrastructure projects by the author. This article examines the practice of creating a normative legal base of state associations and organizations, the purpose of which is to form and support stable ties for the provision of public services between public bodies and private entrepreneurship. The experience of working with this mechanism in the countries of the European Union, USA and BRICS has been analyzed and current trends in the development of public-private partnerships in the modern world have been identified.

Key words: Public-Private Partnership, Concession, infrastructure projects, regulatory framework, world practice, Public-Private Partnership Institute, investment policy.

Аннотация: В статье исследованы сущность, задачи и мировой опыт использования автором одной из современных систем рыночной экономики – механизма государственно-частного партнерства-при реализации инфраструктурных проектов. В данной статье рассматривается практика создания нормативно-правовой базы государственных объединений и организаций, целью которой является формирование и поддержание устойчивых связей между государственными органами и частным предпринимательством по оказанию государственных услуг. Проанализирован опыт работы с этим механизмом в странах ЕС, США и БРИКС, выявлены актуальные тенденции развития государственно-частного партнерства в современном мире.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, инфраструктурные проекты, нормативно-правовая база, мировая практика, институт государственно-частного партнерства, инвестиционная политика.

KIRISH

Davlat-xususiy sheriklikni qo'llashning turli shakllari, mexanizmlari va yo'nalishlari strategik vazifalarni – infratuzilmani yaratish va rivojlantirishdan tortib, yangi loyihalar ishlab chiqish va amalga oshirishgacha bo'lgan vazifalarni hal etish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan so'nggi yillarda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bundan kelib chiqib, ushbu maqolada zamonaviy sharoitda davlat-xususiy sheriklikning usullari, shakllari va mexanizmlarini, xususan, xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish dolzarbligi oshmoqda.

Davlat tomonidan DXSh dasturlarini samarali amalga oshirish uchun me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish sohasida, davlat-xususiy sheriklikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus institutlarni yaratish hamda moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtayi nazardan, davlat-xususiy sheriklik, shu jumladan konsessiyalar sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi O'RQ-537-son¹ "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni qabul qilindi.

Qonunga ko'ra davlat-xususiy sheriklik — davlat sherigi va xususiy sherikning muayyan muddatga yuridik jihatdan rasmiylashtirilgan, davlat-xususiy sheriklik loyihagini amalga oshirish uchun o'z resurslarini birlashtirishiga asoslangan hamkorligidir [1].

Davlat xizmatlarini ko'rsatishda DXSh bugungi kunda dunyo davlatlarida, jumladan, respublikamizda ham jadal rivojlanmoqda va iqtisodiy jihatdan mazkur sohada ulkan salohiyatlar mavjudligini ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan davlat-xususiy sheriklikning mohiyati va uning iqtisodiyotdagi vazifalarini aniqlash muammosi dolzarb bo'lib bormoqda.

Ushbu tadqiqotimizning maqsadlari:

- davlat-xususiy sheriklikning mohiyati va mazmunini institutsional va iqtisodiy nuqtayi nazardan o'rganish;
- uning zamonaviy iqtisodiyotdagi vazifalarini aniqlash;
- jahonda DXShdan foydalanish amaliyotini o'rganish;

zamonaviy dunyoda DXSh rivojlanishining hozirgi tendensiyalarini aniqlash.

Aksariyat hollarda davlat-xususiy sheriklik deganda "infratuzilma obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish va modernizatsiya qilish masalalarida biznes va hukumatning o'zaro hamkorligi tizimi" tushuniladi [2, p. 191].

Biroq, bizning fikrimizcha, davlat-xususiy sheriklik mazmuni jihatidan ham, bajaradigan vazifalari jihatidan ham muassasaning barcha xususiyatlariga javob beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy va vatanimizda nashr etilgan iqtisodiy adabiyotlarda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi sheriklik munosabatlarining rivojlanish xususiyatlari, jahonda davlat-xususiy sherikligi mexanizmini samarali joriy etish modellari, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat-xususiy sherikligidan foydalanish sohasi va yo'nalishlari iqtisodchi olimlar tomonidan ilmiy-nazariy hamda uslubiy jihatdan keng qamrovli tadqiq etilgan.

Dunyoda davlat-xususiy sherikligini birinchilardan bo'lib keng tadqiq qilgan xorijlik olim E.R.Yeskombning fikricha, "DXSh davlat sektori tomonidan infratuzilma obyektlarini sotib olishning (davlat xaridlari) muqobil shakli bo'lib, davlat qarzi mablag'lari yoki soliq tushumlaridan moliyalashtiriladi" [3]. Xorijlik olim bu ta'rifda DXSh asosan davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtirilishini nazarda tutadi.

Xorijlik iqtisodchi olim D.J.K.Gelbreyt [4, 200-250 b.] o'z asarida davlat va biznes o'rtasida sherikchilik munosabatlari, investitsion mablag'larning shakllanishi, davlat-xususiy sherikligining konseptual asoslari kabi yo'nalishlarni tadqiq qilgan.

Davlat-xususiy sheriklikning ilmiy nazariy asoslari, xususiy investitsiyalarni tartibga solish masalalari, raqobat muhitining shakllanishi uchun davlatning iqtisodiy funksiyalaridan foydalanishning shart-sharoitlari bilan bog'liq muammolar J.M.Keyns [5], Y.A.Shumpeter [6], J.Per, J.G.Peters [7] asrlarida yoritib berilgan.

Rossiyalik olimlar V.G.Varnavskiy, [8, 45-85 b.], V.A.Kabashkin [9, 15-18 b.], E.D.Frolova [10, 31-32 b.] va boshqalar asarlarida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar tizimining shakllanishi, "davlat-xususiy sherikligi" kategoriyasining iqtisodiy mohiyati va mazmuni, maqsad va vazifalari, tarkibi va modellari, davlat va jamoatchilik mulki obyektlari bilan bog'liq yo'nalishlari o'rganilgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlar S.E.Elmirzaev, N.Sh.Shavkatov [11], G.Utemuradova [12] va S. Yunusovalarning [13] tadqiqotlarida davlat-xususiy sheriklik munosabatlarining tajribalari va mamlakatimizda qo'llash istiqbollari, davlat-xususiy sheriklikning asosiy shakllari tadqiq qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Davlat-xususiy sherikligining xorij tajribasi bo'yicha dunyo olimlari va iqtisodchilari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarni o'rganish, ma'lumotlar to'plash, to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish, sintezlash, mantiqiy fikrlash singari iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat hamda xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'yishda xorijiy mamlakatlar tajribasiga asoslanish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan, O'zbekistonda ham ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmaning rivojlantirish va tartibga solishda davlat va xususiy sektorning hamkorligini mustahkamlash nazarda tutiladi. Shu jihatdan, mazkur jarayonlarda DXSh mexanizmini samarali joriy etishda rivojlangan mamlakatlarning ulkan tajribalaridan foydalanish va ularning mos keluvchi modellarini respublikamiz amaliyotida joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-4329270>

Davlat-xususiy sheriklik tuzilmasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- xo'jalik yurituvchi subyektlar va hukumatning iqtisodiy sohadagi o'zaro hamkorligi qoidalari;
- qoidalar adresatlari – hokimiyat va tadbirkorlik tuzilmalari;
- qoidalarga rioya etilishini ta'minlash mexanizmini belgilovchi va ularni amalga oshirishning kafolati

bo'lgan davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi qonun hujjatlari. Binobarin, davlat-xususiy sheriklik mazmuni va tuzilishi jihatidan rasmiy institutga xos barcha xususiyatlarga ega. Davlat-xususiy sheriklik muassasaning funksional xususiyatlariga egami, ya'ni institutlarga o'xshash funksiyalarni bajaradimi?

Ma'lumki, institutlar muvofiqlashtirish, tarqatish, axborot va cheklovchi funksiyalarni bajaradilar [14]. Bizning fikrimizcha, davlat-xususiy sheriklik yuqoridagi barcha funksiyalarni bajaradi, chunki:

- tadbirkorlik tuzilmalari va davlat organlariga iqtisodiy sohadagi o'z harakatlarini muvofiqlashtirish imkonini beradi;

- tadbirkorlik tuzilmalarining davlat iqtisodiy resurslaridan foydalanishini tartibga soladi;

- xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi iqtisodiy resurslarning harakatiga ta'sir qiladi;

mumkin bo'lgan biznes qarorlari to'plamini shakllantiradi;

- davlat-xususiy sheriklik institutining iqtisodiy mohiyati uning iqtisodiy faoliyat risklarini eng samarali taqsimlash va butun jamiyat resurslarini taqsimlashdan iborat optimallashtirish funksiyasini bajarishida ifodalanadi.

Davlat-xususiy sheriklik boy tarixga ega. Fransiyada konsessiya asosida birinchi kanal qurilishi 1552-yilga to'g'ri keladi. Keyingi davlat-xususiy sheriklik loyihalari allaqachon kattaroq miqyosga ega bo'lgan. Britaniyada xususiy kompaniyalarga davlat imtiyozlari 17-18-asrlarda berilgan. - Hindiston va Britaniya tojining boshqa mamlakatlaridagi koloniyalarni boshqarish bilan shug'ullangan taniqli Sharqiy Hindiston kompaniyasi mohiyatan konsessiya edi [5]. 19-20-asrlar oxirida, temir yo'llarning jadal qurilishi va po'lat quyish sanoatining rivojlanishi davrida ko'plab mamlakatlar, shu jumladan Rossiya, konsessiya shartnomasi modelidan faol foydalandi. Eyfel minorasi aynan shunday qurilgan. Keyinchalik urushdan keyingi Yevropada mahalliy infratuzilmani tiklash uchun davlat-xususiy sheriklikning turli shakllari qo'llanilgan.

1990-yillarda Yevropada davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishning sifat jihatidan yangi bosqichi boshlandi, unda bunday hamkorlikning zamonaviy konsepsiyasi shakllandi. Yevropa Ittifoqida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishning me'yoriy-huquqiy bazasi "Davlat-xususiy sheriklik bo'yicha yashil kitob"dir [1]. Ushbu qonunda "Davlat-xususiy sheriklik tushunchasi davlat organlari va xususiy sektor o'rtasidagi davlat maqsadlariga erishish uchun hamkorlik shakllarini anglatadi, bunda zarur resurslar birgalikda boshqariladi va loyiha tavakkalchiligi loyiha hamkorlari o'rtasida tegishli ravishda taqsimlanadi. "[5, p. 191].

Yevropada DXSh mexanizmini rivojlantirishga Britaniya tizimi, xususan, Jon Meyjor hukumatining Private Finance Initiative dasturi orqali tashkil etilgan Partnersip UK davlat-xususiy kompaniyasi tajribasi katta hissa qo'shadi.

2000-yilda G'aznachilik ishchi guruhi negizida tashkil etilgan "Partnership UK" maxsus davlat-xususiy kompaniyasi, uning 51% xususiy investitsiya fondlari va banklar shaklida xususiy sektorga, 49% esa Britaniya va Shotlandiya hukumatlariga tegishli, Partnership UK davlat organlari bilan hamkorlikda davlat-xususiy sheriklik loyihalarida maslahatchi, baholovchi va ishlab chiquvchi sifatida ishlaydi. Partnership UKning asosiy maqsadi hamkorlikning yangi vositalarini yaratish va tizimlashtirish hamda davlat organlari va xususiy kompaniyalar o'rtasidagi mavjud shartnomalarni standartlashtirishdir. Ushbu tashkilot boshqa mamlakatlarda ham shunga o'xshash tuzilmalarni yaratishga yordam beradi: Portugal Parpública, Canadian Partnership BC, Infrastructure Ontario kabilar Partnership UK yordami bilan yaratilgan [2].

Yevropa Ittifoqi mamlakatlari o'xshash funksiyalarga ega bo'lgan o'zlarining davlat tashkilotlarini yaratadilar. Masalan, Ispaniyaning SEITT agentligi, Germaniyaning Partnerschaft Deutschland tashkiloti va boshqalar.

Bugungi kunda Yevropa Ittifoqi mamlakatlari davlat-xususiy sheriklik sohasini tartibga solishning eng rivojlangan normativ-huquqiy va amaliy bazasiga ega bo'lib, u allaqachon bir davlat chegarasidan chiqib ketgan va butun Yevropaga tarqalgan. 2004/18/EC direktivasi va 2004/17/EC direktivasi suv va energiya ta'minoti, transport, tovarlar va xizmatlar etkazib berish bo'yicha davlat shartnomalari sohasidagi davlat-xususiy sheriklikni tartibga soladi [7; 8]. Davlat-xususiy sheriklikning yashil kitobi Yevropa Ittifoqida davlat-xususiy sheriklik sohasidagi yagona metodologik asosdir.

Qo'shma Shtatlardagi DXSh tajribasi ham ancha uzoq tarixga ega bo'lib, uning davomida davlat-xususiy sheriklik konsepsiyasi shartnoma sifatida ishlab chiqilgan bo'lib, unda xususiy kompaniyaga kelishilgan va tasdiqlangan shaklda davlat mulkida ishtirok etishga ruxsat beriladi, shuningdek, an'anaviy ravishda hukumat mas'uliyati ostida bo'lgan funksiyalarni bajaradi.

Qo'shma Shtatlar davlat-xususiy sheriklik amaliyotini jadal rivojlantirishga hissa qo'shadigan ko'plab mexanizmlar va institutlarni yaratdi, ammo yetakchi rol Davlat-xususiy sheriklik bo'yicha Milliy Kengashga (NCPPP) tegishli.

Uning asosiy vazifalariga DXShlarni axborot bilan ta'minlash, xususiy sektor va davlat hokimiyati organlari o'rtasidagi aloqalarni ta'minlash, ta'lim faoliyati va davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishdagi to'siqlarni bartaraf etish kiradi. Kengash a'zolariga 130 ta xususiy tashkilot va hukumat vakillari, jumladan, Bank of America Merrill Lynch, Deloitte, Parsons, Davlat-xususiy sheriklik bo'limi, Kolumbiya okrugi kiradi. Xususiy sektor vakillari – o'z tarmoqlarida yetakchi o'rinlarni egallab turgan va DXSh loyihalarini amalga oshirishda katta tajribaga ega kompaniyalar, davlat organlari vakillari esa – yettita shtatning davlat-xususiy sheriklik bo'yicha ixtisoslashtirilgan muassasalari va idoralar [3].

Biroq, Amerika modeli jiddiy cheklovlarga ega. Birinchidan, DXSh loyihalari faqat amerikalik pudratchilar tomonidan amalga oshiriladi. Shunday qilib, xorijiy investorning AQShda davlat-xususiy sheriklik loyihalarida ishtirok etishi amalda mavjudmasligicha qolmoqda. Ikkinchidan, barcha shtatlarda davlat-xususiy sheriklik uchun yagona qonunchilik bazasi mavjud emas, bu esa institutsional va siyosiy to'siqlarni keltirib chiqaradi.

Natijada, AQSh tajribasini baholar ekanmiz, ko'pincha hamkorlik aloqalari shahar darajasida yaratiladi va tartibga solinadi, bu erda yo'l qurilishi va kommunal xizmatlar sohasidagi loyihalar ustunlik qiladi.

Davlat-xususiy sheriklik amaliyotini rivojlantirishga yagona qonunchilikning yo'qligi va xorijiy investorlar uchun imkoniyatlar cheklanganligi to'sqinlik qilmoqda.

BRICS mamlakatlari davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish va qo'llashda ijobiy dinamikani ko'rsatmoqda. Xitoyning DXSh orqali yirik sarmoyalarni jalb qilish amaliyoti 2000-yillarning boshidan beri davom etib kelmoqda. va ikkita asosiy qonun, ya'ni: "XXR davlat xaridlari to'g'risida" va "Davlat kengashining xulosasi" bilan tartibga solinadi [9].

Braziliyada davlat-xususiy sheriklikning tarqalishiga Milliy xususiylashtirish dasturi va Konsessiya to'g'risidagi qonun (1995-yil 13-fevraldagi 8.987-son) va 2004-yildagi 11079-sonli Davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi qonun yordam beradi [10]. Ular xususiy investorning davlat mulkida ishtirok etishiga asos hisoblanadi. Shu bilan birga, Braziliyaning me'yoriy-huquqiy bazasi zarurat tug'ilganda va boshqa alternativalar mavjud bo'lmaganda, infratuzilmani rivojlantirishda davlat ishtiroki tamoyiliga muvofiq quriladi.

Hindistonda davlat-xususiy sheriklikdan foydalanishning asosiy maqsadi davlat organlari va xususiy biznes o'rtasidagi manfaatlar muvozanatini saqlab qolgan holda kapital samaradorligini oshirishdan iborat.

Davlat-xususiy sheriklikning birinchi me'yoriy-huquqiy bazasi hozirda amalda bo'lgan 1872-yil 25-apreldagi 9-sonli "Bartnomalar (shartnomalar) to'g'risida"gi qonundir [11]. Konstitutsiya esa Hindistonning har bir shtatini har bir soha uchun munitsipal korporatsiya yaratish majburiyatini yuklaydi: yo'llar va ko'priklar, kommunal xizmatlar, suv ta'minoti va boshqalar. Munitsipal korporatsiya, o'z navbatida, xususiy sektor korxonalar bilan konsessiya shartnomalari tuzish huquqiga ega. Yirik infratuzilma loyihalariga investorlarni jalb qilish uchun Hindiston hukumati subsidiyalangan moliyalashtirish tizimini joriy qildi, bunda kapital samaradorligi past bo'lgan loyihalar maxsus yaratilgan Infratuzilmani rivojlantirish jamg'armasi hisobidan kapital qo'yilmalarning umumiy hajmining 20% miqdorida subsidiyalar oladi [5].

Janubiy Afrika Respublikasida davlat-xususiy sheriklik amaliyotining boshlanishi JAR Konstitutsiyasining 217-moddasi [12] asosida shakllangan. Davlat-xususiy sheriklikni tartibga solish Davlat moliyasini boshqarish to'g'risidagi qonun (1999) [13] bilan amalga oshiriladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, BRICS mamlakatlari hududlaridagi davlat-xususiy sheriklik loyihalarining aksariyati a'zo mamlakatlar va korporatsiyalarga o'zaro investitsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi "qurish-egallik qilish-boshqaga o'tkazish" (Build-Own-Transfer) modeli bo'yicha amalga oshiriladi. Lekin hozircha bu makonda Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tajribasi misolida loyihalarni standartlashtiradigan milliy bazadan yuqori turuvchi oliy huquqiy baza mavjud emas.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, zamonaviy dunyoda davlat-xususiy sheriklik instituti tobora keng tarqalib, boshqaruvning barcha darajalarida turli loyihalarni amalga oshirish uchun asos bo'lmoqda.

Davlat-xususiy sheriklik institutini rivojlantirishda ikki xil yo'naltirilgan tendensiyani ajratib ko'rsatish mumkin:

– milliy bazadan yuqori turuvchi (hozircha mintaqaviy) huquqiy bazani shakllantirish (Yevropa Ittifoqi misoli);

– bir qator mamlakatlarda ushbu institutning milliy huquqiy asoslarining etarli darajada tez shakllanmaganligi.

Birinchi tendensiya rivojlangan mamlakatlarga xos bo'lib, ushbu institutning rivojlanishi va tarqalishining tezlashishiga va jamiyat oldida turgan muhim muammolarni hal qilishga yordam beradi. Ikkinchisi, davlat-xususiy sheriklik institutining shakllanishi va rivojlanishini cheklaydi va bu holat rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xosdir. Umuman olganda, davlat-xususiy sheriklik instituti milliy iqtisodiy muammolarni hal etishda yuqori salohiyatga ega va uni milliy va milliy bazadan yuqori darajada, xususan, hech bo'lmaganda Markaziy Osiyo Respublikalari miqyosida rivojlantirishni rag'batlantirish zarurligi to'g'risida xulosa qilishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'RBQ-537-sonli Qonuni <https://lex.uz/docs/4329270>
2. Белюченко, А. В. Реализация инфраструктурных проектов: международный опыт и российская практика / А. В. Белюченко // Этап: экономическая теория, анализ, практика. – 2011. – № 6. – С. 95–100.
3. Государственно-частное партнерство: основные принципы финансирования / Э. Р. Йескомб; Пер. с англ. – М.: Alpina Publisher, 2015. – 457 с. С. 24.
4. Гэлбрейт, Дж.К. Экономические теории и цели общества = Economics and the Public Purpose (1973) / Под общ. ред. и с предисл. Н. Н. Иноземцева, А. Г. Милейковского. – М.: Прогресс, 1976. – 408 с.
5. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. сангл. проф. Н.Н.Любимова, под. ред. д.э.н., проф. Л.П.Куракова. – Москва: МИЭМП, 2010.
6. Шумпетер Й.А. История экономического анализа в 3 тт. – СПб.: Экономическая школа, 2004.
7. Peters J.G, Pierre J. Governance Politics and the State (Political Analysis). – N.Y., 2000.
8. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно-частное партнерство: теория и практика: учебное пособие. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010.
9. Кабашкин В.А. Формирование и развитие партнерских отношений государства и предпринимательских структур в Российской Федерации (управленческий аспект): автореф.. дис. докт. экон. наук:08.00.05/ В.А. Кабашкин.- М., 2007. - С. 23
10. Фролова Е.Д. Основные тенденции развития взаимоотношений государства и бизнеса/ Е.Д. Фролова // Вестник УГТУ-УПИ. - 2003. - № 7. - С. 31.
11. Elmiraev S.E., Shavkatov N.Sh. Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarining ilg'or xorij tajribalari va mamlakatimizda qo'llash istiqbollari. // "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 3, iyun, 2019.
12. Utemuratova G.X. Xizmat ko'rsatish sohasida davlat-xususiy sherikligi rivojlanishining metodologik asoslarini takomillashtirish. Dissertatsiya avtoreferati. 2023 y.
13. Yunusova S.B. Davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishning ilg'or xorij tajribalari. // "Iqtisodiyot va ta'lim" ilmiy jurnali. / 2023-yil 1-son, 522-530-betlar. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss1/a82
14. Сазанова, С. Л. Институциональная теория организаций / С.Л. Сазанова // Вестник Университета. – 2015. – № 8. – С. 61–67.
15. Черемная, Т. С. Государственно-частное партнерство в странах БРИКС: опыт и перспективы реализации / Т. С. Черемная // Вестник университета МГИМО. – 2015. – № 5 (44). – С. 190–197.
16. Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions. Commission of the European Communities. Brussels, 30.04.2004 [Elektron resurs]. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l22012](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l22012).
17. Directive 2004/18 // EC of the European Parliament and of the Council of the European Communities of March 31, 2004 [Elektron resurs]. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0018>.
18. Directive 2004/17 // EC of the European Parliament and of the Council of the European Union of March 31, 2004 [Elektron resurs]. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex %3A32004L0017](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A32004L0017).
19. Government Procurement Law of the People's Republic of China, June 29, 2002 [Elektron resurs]. [http:// www.people.com.cn/GB/shehui/43/20020710/772676.html](http://www.people.com.cn/GB/shehui/43/20020710/772676.html).
20. General Law of Permissions and Concessions of Public Services (Federal Law № 8,987 of 1995) [Elektron resurs]. <https://www.loc.gov/law/help/govt-procurement-law/brazil.php>.
21. The Law on Contracts № 9 of April 25, 1872 [Elektron resurs]. [http://chddistrictcourts.gov.in/the %20 indian %20contract %20act.pdf](http://chddistrictcourts.gov.in/the%20indian%20contract%20act.pdf).
22. Constitution of the Republic of South Africa, 1996 [Elektron resurs]. [https://cer.org.za/virtual-library/ legislation/national/constitutional/constitution-of-the-republic-of-south-africa-1996](https://cer.org.za/virtual-library/legislation/national/constitutional/constitution-of-the-republic-of-south-africa-1996).
23. Public finance management act № 1 of 1999. Ministry of finance of South Africa 02.03.1999 [Elektron resurs]. [http:// www.treasury.gov.za/legislation/PFMA/PFMA %201999 %20as %20amended %20March %202017.pdf](http://www.treasury.gov.za/legislation/PFMA/PFMA%201999%20as%20amended%20March%202017.pdf).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

